

"YUSUP-ZILIIYXA" DÁSTANINDA QOLLANILGAN JÁMIYETLIK-SIYASIY HÁM ÁSKERiy LEKSIKA

Seydullaeva Nafisa

Qaraqalpaq filologiyası hám jurnalistika fakulteti studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19495349>

Annotaciya: Maqalada "Yusup Ziliyxa" dástanında qollanilgan jámiyetlik-siyasiy hám áskeriy leksika úyrenilgen.

Tayanış sózler: leksika, sózlik quram, jámiyetlik-siyasiy leksika, áskeriy leksika, semantika, xalıq awızeki dóretpesi.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ВОЕННАЯ ЛЕКSIKA, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ПОСЛАНИИ «ЮСУП-ЗИЛИЙХА»

Аннотация: В статье рассматривается социально-политическая и военная лексика саги «Юсуп Зилийха».

Ключевые слова: лексика, структура речи, социально-политическая лексика, военная лексика, семантика, народная лексика.

SOCIO-POLITICAL AND MILITARY VOCABULARY USED IN THE MESSAGE OF "YUSUP-ZILIIYKHA"

Abstract: This article examines the socio-political and military vocabulary of the Yusup Ziliykha saga.

Keywords: vocabulary, speech structure, socio-political vocabulary, military vocabulary, semantics, folk vocabulary.

Qaraqalpaq folklorın ádebiyattanıw ilimi kózqarasınan izertlew Nájim Dawqaraevtıń atı menen baylanıslı. Onıń 1951-jılǵı "Qaraqalpaq ádebiyatınıń ocherkleri" dep atalǵan doktorlıq dissertaciyasınıń birinshi bóliminde dáslepki ret qaraqalpaq folklorınıń úlgileri ilimiy kózqarastan úyreniledi. Keyingi dáwirde folklor úlgileri, sonıń ishinde eposlıq shıǵarmaları izertlewshilerdiń qatarına I.Sagitov¹, Q.Maqsetov², Q.Ayımbetov³ kelip qosıldı.

Diniy dáreklerdegi epikalıq syujetlerdiń kórkem qayta isleniwı nátiyjesinde júzege kelgen shıǵarmalardan biri "Yusup hám Ziliyxa" dástanı bolıp, túrkiy xalıqlar ádebiyatında onıń kóplep versiyaları jaratılǵan. Yusup qıssasınıń túrkiy xalıqlar ádebiyatındaǵı versiyaları boyınsha dáslepki izertlewlerden N.Sh.Xisamov Qul Alidin "Qıssayı Yusup" dástanınıń dóretiliw tariyxı hám dáreklerin úyrengen⁴. R.X.Sharefitdinov "Qıssayı Yusup" tıń syujet hám motivler quramı, kompoziciyalıq qurılısı, diniy dárekler syujetiniń xalıq awızeki dóretiliwshiligindegi kórkem sáwlelendiriliwi máselelerin úyrengen⁵. A.Axunov at-Tabariydegi Yusup qıssasın Qul Ali

¹ Sagitov I. Qaraqalpaq xalqının qaharmanlıq eposı. Nókis, "Qaraqalpaqstan" 1986.

² Maqsetov Q. Qaraqalpaq xalqınıń kórkem awızeki dóretpeleri. Nókis. "Bilim" 1996.

³ Ayımbetov Q. Qaraqalpaq folklorı. Nókis, 1977.

⁴ Хисамов Н.Ш. Поэма «Кысса-и Юсуф» Кул Али. -М.: Наука, 1979, 251 с. Сюжет Юсуфа и Зулейхи в средневековой тюркско-татарской поэзии XIII-XV вв. (проблема версии): Автореф. дисс. докт. филол. Н. М., 1996. 56 с.

⁵ Шаряфитдинов Р.Х. Трансформация коранического сюжета об Иосифе Прекрасном в поэме Кул Гали «Кисса-и Юсуф»: автореф. Дисс. канд. филол. Н. М., 2009.

dástanı menen salıstırıp, epikalıq syujettegi uqsaslıq ham ayırmashılıqların izertlegen⁶. "Yusup hám Ziliyxı" dástanınıń tariyxıy tiykarları hám ádebiy dáreklerdegi analizi máselesi túrk, qazaq, túrkmen, azerbayjan ádebiyatında da izertlengen.

Jámıyetlik-siyasıy leksika

Kórkem shıǵarma tilindegi siyasiy-jámıyetlik leksikanı izertlew arqalı sol dáwir tuwralı maǵlıwmat alamız. Qaraqalpaq tilinde de jámıyetlik-siyasıy sózler qatlamı izertlengen. Bul tarawda H.Jumashev, D.Seytova, A.Pirniyazova, E.Fayzullaeva Anglichansha-qaraqalpaqsha jamiyetlik siyasiy atamalar sózligi⁷, E.Berdimuratov, A.Kamalov Jámıyetlik-siyasıy hám sociallıq-ekonomikalıq terminlerdin russha-qaraqalpaqsha sózligi⁸, A.Pirniyazova, Sh.Smetullaeva Qaraqalpaq tiliniń jámıyetlik-siyasıy terminler sózliklerin⁹ atap ótiwimiz múmkin. Sonday-aq, jámıyetlik-siyasıy terminler boyınsha A. Pirniyazova "Пути формирования и развития общественно-политической лексики в современном каракалпакском литературном языке"¹⁰ degen temada kandidatlıq dissertaciya jaqlaydı hám 2017-jılı "Qaraqalpaq tilindegi jámıyetlik-siyasıy leksikanıń qalıplesiw hám rawajlanıw jolları" degen atama menen kitap etip shıǵaradı. 2021-jıl A.Najimov¹¹ "Mustaqillik yillarida qoraqalpoq tili ijtimoiy-siyosiy leksikasining rivojlanishi" degen temada doktorlıq dissertaciyasın jaqladı.

Hárqanday xalıq óz aldına bir jámıyet bolıp jasadı. Sol sebepli shıǵarmalar tilinde usı jámıyetke baylanıslı hár túrli atamalar óz kórinisin tabadı. Mine usınday jámıyetlik-siyasıy sózler "Yusup-Ziliyxı" dástanında da ushırasadı. Dástanda mámleketti basqarıw islerine, siyasiy turmısqa, adamnıń sociallıq jaǵdayına baylanıslı qollanǵan sózler kóplep ushırasadı. Bul tematikalıq toparǵa kiretuǵın terminlerdiń basım kópshiligi qul iyelewshilik, patshalıq hám onıń basqarıw sistemalarına baylanıslı sózler bolıp tabıladı. Mısalı: xalıq, shax, taxt, sultan, jurıt, taxtıráwan, tilxat, guwalıq, kátip, elshi, nama, mahrem, atalıq, inaq, naqıp, aqsaqallar, kátqudalar, daǵaza h.t.b.

Mısalı: Ráwiyatlarǵa qaraǵanda, tábiyat saqıylıq etip, pútkil dúnya **xalqına** on ese shıray baǵısh etipti. (293). Túsinde Yusup **shaxlarǵa** usap hasıl lipaslar kiyip, **taxt** ústinde **xalıqtı** basqarıp otırǵanın kórdi. (293). Tamamı xalıq xızmetinde bolıp, neshshe mıń **láshker**, shaxıgedey tilegin tiledi. - Bolarsañ álemge **sultan**, qılasañ **taxt** ústinde jáwlan. (294). Adamzatdur **jurıt** kewline tiymese. (294). Bir tastıń ústine lipaslar jawıp, misli **taxtıráwan** etip qoydı. (299). Bugin úsh kún boldı, **patsha** awǵa shıǵıp, tiriley torǵa túsirip uslap alıp ketti, dedi. (300). Eger biradarım ólmegen bolsa, **patshadan** sorap alıp maǵan qossańız. (301). Áy, jigitle "Yusuptı sattım" dep **tilxat** beresiz, nabada bir jerde satıp ketsem, izinde hesh kimniń dawı bolmasın, dedi. (302). **Elim-xalqım** ham qardashım, aman bol. (302). **Taymus xan** jerden sekirip turdı. (304). Taymus **shah taxtqa** shıǵıp hayran bolıp otırdı. (304). **Shahan-shah**, bilseńiz haslı-

⁶ Ахунов А. Труды Табари как древнейший источник средневековой татарской литературы XIII-XIV вв.: трактовка персонажей: автореф. дисс. канд. филол. Н. Казань, 2000. 24 с.

⁷D.Seytova, A.Pirniyazova, E.Fayzullaeva. Anglichansha-qaraqalpaqsha jamiyetlik siyasiy atamalar sózligi. Nókis, 1992.

⁸E. Berdimuratov, A.Kamalov Jámıyetlik-siyasıy ham sociallıq-ekonomikalıq terminlerdin russha-qaraqalpaqsha sózligi. Nókis, 1993

⁹Pirniyazova A, Smetullaeva Sh. Qaraqalpaq tiliniń jámıyetlik-siyasıy terminler sózligi. Nókis, "Qaraqalpaqstan", 2018.

¹⁰ Пирниязова А. «Пути формирования и развития общественно-политической лексики в современном каракалпакском дитературном языке. Автореферат кандидатской диссертации. Ташкент, 1986.

¹¹ Najimov A. Mustaqillik yillarida qoraqalpoq tili ijtimoiy-siyosiy leksikasining rivojlanishi. Filologiya fanlari boyicha falsafa doktori dissertaciyasi avtoreferati. Nukus, 2021.

zadımdı. (305). **Kátipke** xat jazdırıp, Mısırğa **elshi** jibermekshi boldı (305). **Namada** bunday delingen: "Áy, Mısır **shaxı**, meniń bir qızım bar, hár eldiń **patshası jawshı** jiberip ayttırıp atır, biraq qız olardıń hesh qaysısın qabil etpedi. (305). Bir neshe **elshilerden** bul **namanı** Mısırğa rawan etti. (305). Ziliyxanı altın bógenegе mingizip, bir neshe **xizmetkeri** hám **kániz** qızları menen hár saatta saz-sáwbet etip, **atalıq, inaq, naqıp**, bárshe **aqsaqallar, kátqudalar** Mağrib zaminnen Mısırğa ráwana boldı. (305). Málik Rayan kóshelerge **dağaza** qaqtırıp, toy-tamasha saltanat penen Ziliyxanı sarayğa alıp keldi. (306). **Ġáziyneshi** bunı patshağa xabar etti. (308). Biraq bir neshe jıldan beri Yusup atlı bir perzentin bóri jep qoyıp, sonıń pırağında órtenip, hesh adam menen isi bolmay, eger birew **arız** etse, **arızına** juwap bermey, bir shólistanlıqta qos dúzetip, kúni-túni Yusibim jılar eken, dedi. (309). **Patsha** shorshıp oyanıp barlıq **jasawıl, aqsaqal, wázir, ulamalardı** jıynap, kórgen túsin bayan etti. (317). Tamamı, **ámeldar hám begler, xalıqlar** Yusuptı Malik Rayannıń ornına **patsha** etip **taxtqa** mindirdi. (318). Mısır **shaxı** bizlerdiń sózimizge isenbey, Shamundı alıp qaldı, ol bizlerdi jansız dep kóp hálekledi, "atańızdan **nama** alıp keliń, jáne kishkene inińizdi de ákelip, sonda hárqanday muradıńız bolsa mennen pitedi" deydi. (323).

Bul tematikalıq toparğa kiretuğın terminlerdiń basım kópshiligi qul iyelewshilik, patshalıq hám onıń basqarıw sistemalarına baylanıslı sózler bolıp tabıladı.

Áskeriy leksika

Kórkem shıǵarmanıń tilin izertlegende onı semantikalıq toparlarğa bólip izertlenedi. Usınday semantikalıq toparlardıń biri áskeriy leksika. Qaraqalpaq tiliniń áskeriy leksikası óz aldına izertlenbese de, maqalalar, sózlikler dúzilgen. 1988-jılı A.Umarova, A.Bekbergenovalar¹² tárepinen sozlik dúzildi. Bunnan basqa da U.Dáwletova¹³ tárepinen kandidatlıq dissertaciya jaqlandı, A.Ábdievтин «Qaraqalpaq xalıq dástanlarında qollanılğan áskeriy atamalar» atamasındaǵı maqalası járiyalandı.

"Yusup-Ziliyxá" dástanı ashılıq dástanı bolıwına qaramastan onda áskeriy tarawğa baylanıslı sózler az muğdarda bolsa da ushırasadı. Dástanıń sózlik quramında áskeriy islerge baylanıslı qural-jaraq atamaları, áskeriy kiyim-kenshek atamaları menen baylanıslı sózler ushırasadı. Mısalı: **láshker** (Jane birinin atı Shayxun, onın qásiyeti aldınan qansha láshker kelse de, jolbarıstay atılıp, miljalap taslaytuğın boldı. 293), **qanjar** (... bir töbenin basına shıǵıp, qol-ayağın bekkem etip baylap, tamağına qanjar salıp shalmaqshı boldı. 297), **qorgasın quyıw** (Onday bolsa bul sózdi pinhamı ishte saqlañ, bolmasa awzınızga qorgasın quyarman, dep múnajjimlerge ruxsat berdi. 304), **pallaqqa** (-Hay, haramzada, jalğan sóylep atamızdıń ótin jararsañ, jáne bir mártebe sonday dep aytsañ, pallaqqa tartarmız, dep urıp-urıp quwıp jiberdi. 310), **qanjar** (Ziliyxanıń qáhári kelip, qolına bir qanjar aldı. 311), **jaraqların** (Aqırı Ziliyxá bir báne tawıp, patshalıq lipasların kiyip. jaraqların beline baylap, atlanıp zindannıń esigine barıp, zindanshıǵa siyasat etti. 314), **qamshı** (Ziliyxanıń awzına jaqınlatqanı sol, awzınan lawlap ot shıqtı, qamshı jerge erip tusti. 320), **jasawıllar** (Jasawıllar olardı karwan sarayğa aparıp jaylastırdı. 322), **nókerlerimiz** (-Bizler Yusuptıń nókerlerimiz. dep juwap berdi. 328).

Berilgen mısallardaǵı sózlerdiń kópshiligi házirde qollanılmaydı. Olar gónergen sózler qatarına ótken yamasa ornına jańa sózler payda bolğan. Dástanda qollanılğan "nóker", "láshker" sózleriniń ornına házir "ásker" sózi qollanıladı. Bunnan basqa da "jaraq" sózi "qural-jaraq" formasında qollanıladı. "Pallaqqa" sózi házirde qollanılmaydı.

¹² Umarova A., Bekbergenova A. «Краткий русско-каракалпакский словарь военных терминов» Nókis, 1988.

¹³ Давлетова У. Военная лексика каракалпакского языка. Автореферат кандидатской диссертации. -Нукус, 1994.

Juwmaqlap aytqanda, dástanniń leksikasında qollanılǵan bunday jámiyetlik siyasiy hám áskeriy leksika sol dáwirdegi xalıqtıń jámiyetlik ekonomikalıq turmısı, kún kórisi, miynet quralları haqqında maǵlıwmat beriwshi leksikalıq qatlam bolıp tabıladı. Sonday-aq, onıń lingvistikalıq tárepten úyreniw qaraqalpaq ádebiy tiliniń dereklerin ele de anıqlawǵa, onıń qalıplesiw hám rawajlanıw jolların baqlawǵa múmkinshilik beredi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qaraqalpaq folklorı kóptomlıq 43-56-tomlar, Nókis, “Ilim” 2012
2. Бердимуратов Е. Хәзирги заман қарақалпақ тили лексикологиясы. Нөкис, 1994.
3. Мақсетов Қ. Qaraqalpaq xalqınıń kórkem awızeki dóretpeleri. Nókis. "Bilim" 1996.
4. Аyımbетов Қ. Qaraqalpaq folklorı. Nókis, 1977.
5. Sagitov I. Qaraqalpaq xalqının qaharmanlıq eposı. Nókis, "Qaraqalpaqstan" 1986.
6. Pirmiyazova A, Smetullaeva Sh. Qaraqalpaq tiliniń jámiyetlik-siyasiy terminler sózligi. Nókis, "Qaraqalpaqstan", 2018.
7. Umarova A., Bekbergenova A. «Краткий русско-каракалпакский словарь военных терминов» Nókis, 1988.